

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

Reflection on the factual application of the principles and objectives of the brazilian national solid waste policy for efficient management

Vanessa Eugênia Teixeira dos Santos¹

Ana Alice De Carli²

Universidade Federal Fluminense

Resumo: Este texto objetiva trazer à luz alguns aspectos importantes sobre a gestão dos resíduos sólidos em solo brasileiro, considerando os princípios e os objetivos da Política Nacional de Resíduos, instituída por meio da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Analisa-se até que ponto houve ou não evolução, no tocante à aplicação prática desta normativa, no sentido de promover políticas que promovam mudanças de paradigmas, com vistas à construção de uma gestão mais eficiente do descarte. Adotou-se o tipo de pesquisa exploratório com revisão de literatura do tema.

Palavras -chave: Resíduos – descarte - Gestão eficiente – meio ambiente – Direito ambiental

Abstract: This text aims to shed light on some important aspects of solid waste management in Brazil, considering the principles and objectives of the National Waste Policy, established by Law No. 12,305 of August 2, 2010. It analyzes the extent to which there has been progress in the practical application of this regulation, with a view to promoting policies that foster paradigm shifts, aiming to build more efficient waste

¹ Mestra em Tecnologia Ambiental – UFF. Licenciada em Ciências Biológicas – UFRJ. Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância – UFF; Especialista em Educação Ambiental - FCE; Professora de Biologia e Química da rede estadual de ensino na cidade de Volta Redonda. Tutora Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no polo CEDERJ Volta Redonda.

² Pós-doutora em Ciências Jurídicas. Doutora e Mestre em Direito Público e Evolução Social. Professora Associada do Curso de Direito do Departamento de Volta Redonda e do Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito, da Universidade Federal Fluminense – UFF. Pesquisadora Líder do Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito – GEMADI/UFF e do Grupo de Estudos em Direito Constitucional - GEDCON. Membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. Autora de vários livros.

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

management. An exploratory research design was adopted, with a literature review on the topic.

Keywords: Waste – Disposal – Efficient Management – Environment – Environmental Law

I. INTRODUÇÃO

Raras são as atividades humanas que não geram resíduos, sendo certo que a mera existência dos seres vivos já traz impactos ao meio ambiente natural, isso é inevitável, mas tais externalidades negativas podem ser minimizadas com ações sustentáveis e responsáveis de toda a sociedade e do Poder Público.

No contexto dos resíduos sólidos, conforme pontuam Thayse da Silva Lima e José Deomar de Souza Barros³, variadas são as situações que aumentam seu quantitativo, a exemplo de: crescimento populacional; desenvolvimento econômico e tecnológico (sem gestão ambiental sustentável); concentração da população nas áreas urbanas; mudança nos hábitos de consumo; marketing agressivo; produtos de baixo custo e baixa durabilidade, entre outros.

Ainda, destaca-se que uma gestão fraca ou ineficiente dos resíduos também agrava a qualidade do ecossistema em sentido amplo, razão pela qual é premente a necessidade de se aumentar a discussão em torno da gestão dos resíduos, pari passu, a concretização dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Brasileira.

A qualidade do meio ambiente (aqui abarcados todos os seres vivos do planeta terra: animais humanos, não-humanos, flora, águas...) precisa de mecanismos constantes de gestão no plano do saneamento básico, em particular, dos resíduos sólidos – resíduos, rejeitos e lixo.

Além disso, o atual modelo econômico estimula padrões de consumo inadequados e desperdícios por parte da população, fazendo com

Nesse contexto, objetiva-se nesse artigo trazer à baila alguns princípios de proteção ambiental, bem como os objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) brasileira, os quais têm o condão de guiar o Poder Público à criação de instrumentos sustentáveis de gestão dos resíduos produzidos, e conscientizar a sociedade em geral sobre a necessidade de um agir comprometido com a saúde da Pachamama.

Sob a perspectiva metodológica, o estudo em tela adota o tipo de pesquisa exploratório, amparado na literatura do tema e na legislação.

³ LIMA, Thayse da Silva; BARROS, José Deomar de Souza. **Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos através do Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Repota (PEIR) no Município de Cachoeira dos Índios**, Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent. [online]. 2019, vol. 6, n. 14, p. 749-765.

II. A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS): LEI Nº 12.305/2010

Nunca é demais realçar que a tutela ambiental depende de todos os atores sociais – pessoas, empresas, Estado –, nos termos do art. 225, da Constituição Federal de 1988. Nessa toada, assevera Christian Rodrigo Pellacani⁴:

A proteção ambiental é ato de inteligência reservado à espécie humana, que, paradoxalmente é a única capaz de destruir o próprio habitat e todas as formas de vida existentes. Não é menos verdade que a espécie humana é também a única dotada de capacidade para recuperar o ambiente degradado, amenizar os impactos e, especialmente, prevenir a degradação.

A edição da Lei nº 12.305, de 02 de agosto, de 2010⁵, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos teve seu projeto tramitando por cerca de 20 anos no Congresso Nacional (depois regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, o qual foi revogado pelo Decreto nº 10.936/2022). Tal diploma legal trata especificamente da questão dos resíduos sólidos, trazendo as definições concernentes ao tema; objetivos; princípios; instrumentos; e diretrizes acerca da gestão dos resíduos, de uma forma compatível com políticas de países desenvolvidos⁶.

A Constituição Federal de 1988 traz capítulo próprio sobre meio ambiente; a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 perfilou a Política Nacional de Saneamento Básico; cujo conceito normativo abarca também a gestão dos resíduos, mas se fazia necessário normativa específica para disciplinar a dinâmica dos resíduos⁷.

Vale destacar que o Brasil ainda está longe de concretizar os objetivos de sua política nacional de resíduos. Países mais avançados como os Estados Unidos introduziram legislações e programas sobre resíduos, desde 1970⁸, outros na Europa também se encontram mais adiantados como a Alemanha⁹, por exemplo, que já possui uma política para minimizar e eliminar resíduos desde 1986, ou seja, estamos muito atrás desses países, no tocante às ações concernentes à temática.

⁴ PELLACANI, Christian Rodrigo. **Poluição das águas doces e superficiais e responsabilidade civil**. Curitiba. Ed. Juruá. 2005. p.15.

⁶ BRASIL. **Lei nº 12.305, de 02 de agosto, de 2010**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 01 mai. 2022.

⁶ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. **Política Nacional de Resíduos Sólidos: Breve Análise do Legado de uma Década**. In: Revista Internacional de Ciências, Rio de Janeiro, v. 11, n.02, p. 229 - 242, mai/ago 2021.

⁷ MAROTTI, A.C.B.; PEREIRA, G.S.F.; PUGLIESI, E. **Questões Contemporâneas na Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Análise dos Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir de seus Objetivos e Instrumentos**. Universidade Federal do Maranhão. Revista de Políticas Públicas, vol. 21, núm. 1, pp. 339-364, 2017.

⁸ ALFAIA, R.G. S. M.; CAMPOS, A. M. C.; CARBONELLI, J. **Municipal solid waste in Brazil: A review**. In: Waste Management & Research: the Journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA. v. 35, n. 12, p. 1195-1209, 2017.

⁹ JURAS, I. da A.G.M. **Legislação sobre resíduos sólidos: exemplos da Europa, Estados Unidos e Canadá**. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação Coordenação de Biblioteca.

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

Segundo Marlus Oliveira e Carlos Eduardo Soares C. P. da Cunha o primeiro passo para avançarmos no tema é a adoção de um arcabouço legal¹⁰:

Não há dúvida, no entanto, que a gestão de resíduos sólidos é uma matéria que ainda carece de tratamento adequado em todo o país. A adoção do arcabouço legislativo é o primeiro passo para o avanço no problema [...]

Adriana Brito da Silva e Edson Ramos Silveira¹¹ reconhecem o direito ambiental como uma ferramenta importante no estabelecimento de políticas públicas voltadas para resolução de problemas envolvendo degradação ambiental. Nesse caso, em se tratando de problemas causados por resíduos sólidos, o principal documento legal é a PNRS.

2.1. Princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Silva e Silveira¹² utilizam a definição da autora Cristiane Derani dizendo que princípios são concebidos como normas relativas a algo que deve ser realizado levando - se em consideração as possibilidades do direito e os fatos, e complementam dizendo que o Direito Ambiental reúne esses princípios a fim de garantir a adequada proteção ambiental.

Para Paulo Affonso Machado¹³, a existência de princípios na PNRS é relevante, pois, é uma forma de orientação eficiente e segura, visto que tais princípios trazem parâmetros de interpretação e regulamentação do texto aos aplicadores. Assim, busca-se trazer aspectos relevantes dos 11 princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e como eles devem contribuir na gestão dos resíduos. Os princípios da PNRS estão descritos no artigo 6º, nos incisos de I a XI e serão comentados abaixo.

2.1.1. Prevenção e Precaução.

Esses princípios são específicos dentro do Direito Ambiental com o objetivo de afastar o dano ambiental através da prudência. No caso do princípio da prevenção, a aplicação dele parte da certeza científica do dano que poderá ser causado, por isso medidas preventivas devem ser corretamente planejadas e aplicadas para evitar ao máximo os prejuízos do dano¹⁴. Aqui podemos traçar um paralelo entre este princípio e um dos instrumentos previstos na PNRS que são os planos de gestão, que devem trazer

¹⁰ OLIVEIRA, M; CUNHA, C.E.S.C.P. **Gestão de Resíduos Sólidos. Estratégias Técnicas e Legais Rumo à Destinação Final Ambientalmente Adequada.** In Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.564 p.

¹¹ SILVA, A. B. da; SILVEIRA, E. D. da. **O princípio do protetor-recebedor e sua potencial aplicação no licenciamento ambiental de indústrias de beneficiamento de resíduos no Estado do Amazonas.** In: Congresso Nacional do CONPEDI/UFF, 21. Anais... Niterói: CNPEDI/UFF. p. 469-491. 2012.

¹² *Ibid.*

¹³ MACHADO, P. A. L. **Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos.** In: JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J. V. (Orgs.). Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri: Manole, 2012.

¹⁴ PINEIRO, Emilia. **Principais diferenças entre o princípio da prevenção e da precaução no direito ambiental brasileiro.** Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXVI, Nº. 000090. 2016.

muito bem especificados o que fazer para evitar o dano ou como minimizar os prejuízos no caso do dano causado.

Já o princípio da precaução trabalha com a incerteza científica, ou seja, os impactos que poderão ser causados são desconhecidos, neste caso, a atividade necessitará de estudos maiores, a fim de evitar um dano irreversível e para isso pode haver necessidade de imposição de restrições ou impedimento da intervenção no meio ambiente¹⁵.

Sobre a prevenção, Machado¹⁶ vai dizer que “O fim primacial da prevenção é evitar o dano na sua forma mais ampla. Somente quando não for possível a evitação total do prejuízo ambiental é que será aceito um comportamento redutor ou mitigador do dano”.

Paula Dilvane D. Panassal e Cláudia de Moraes A. Domuci¹⁷ complementam dizendo que os conceitos de precaução e prevenção foram inseridos no direito ambiental a partir do momento que a humanidade despertou para uma consciência ambiental e passou a ter um novo entendimento sobre risco, compreendendo a dificuldade ou mesmo impossibilidade de reparar determinados danos causados ao meio ambiente. A proteção da saúde pública e da qualidade ambiental é o primeiro objetivo previsto pela PNRS do qual iremos tratar mais adiante.

2.1.2. Poluidor pagador e protetor recebedor.

O princípio do poluidor pagador utiliza a lógica econômica como base e obriga o poluidor a arcar com os custos da poluição¹⁸, esse princípio já havia sido mencionado na lei nº 6.938 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente¹⁹, no entanto, Silva e Silveira²⁰ salientam que o objetivo do princípio do poluidor pagador não é dar carta branca à poluição mediante o pagamento, e sim inibir a poluição ou determinar a reparação dos danos causados quando a poluição tiver ocorrido.

Machado²¹ vai acrescentar que este princípio tem ligação direta com os 2 primeiros objetivos da PNRS que tratam sobre a proteção ambiental, e sobre a ordem de prioridade no gerenciamento dos resíduos.

Em relação ao princípio do protetor recebedor, a ideia central é retribuir aos que se esforçam para melhorar a qualidade ambiental. Fundamenta o sistema de pagamentos por serviços ambientais²². Silva e Silveira²³ consideram o princípio do protetor recebedor como uma inovação da lei que permite a concessão de incentivos para quem protege o meio ambiente, ou seja, esse princípio visaria a premiação de pessoas físicas e jurídicas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ MACHADO, *op cit.*, p.26

¹⁷ PANASSAL, P. D. D.; DOMUCI, C. de M. A. **A efetividade da tutela de urgência no âmbito da proteção precaucional ambiental.** *In*: Processo ambiental [recurso eletrônico]: considerações sobre o novo código de processo civil. Org. Jeferson Dyts Marin; Caroline Ferri Burgel; Vagner Gomes Machado - Caxias do Sul, RS: Educs, 2018

¹⁸ ALTMANN, Alexandre. **Princípio do preservador recebedor contribuições para a consolidação de um novo princípio de direito ambiental a partir do sistema de pagamento por serviços ambientais.** 2012.

¹⁹ MACHADO, *op. cit.*

²⁰ SILVA, A. B. da; SILVEIRA, E. D. da., *op. cit.*

²¹ MACHADO, *op.cit.*

²² SÉGUIN, Elida. **Programa Amigos da Natureza: uma forma de pagamento por serviços ambientais.** *in* Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.564 p.

²³ SILVA, A. B. da; SILVEIRA, E. D. da., *op. cit.*

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

cujas atividades se desenvolvam com responsabilidade ambiental, visando a preservação. Não deixando de mencionar, que muitas vezes a carência de legislação e mecanismos estáveis é que se colocam como entrave para a efetivação de tais atividades.

Karla Karolina H. Souza²⁴ vai contribuir com a temática dizendo que o princípio do protetor recebedor não recebeu o devido desenvolvimento científico, nem mesmo teve uma concretização e disseminação efetiva, mesmo sendo, segundo a opinião da autora, um dos mais importantes princípios para a inspiração de uma consciência ambiental.

2.1.3. Visão sistêmica.

O princípio da visão sistêmica é aquele que irá trazer uma visão universal para a temática devendo considerar nas ações de gestão todas as variáveis (ambiental, social, cultural, econômica tecnológica e de saúde pública)²⁵. Este princípio possibilita a prática da interdisciplinaridade e transversalidade através da análise de um conjunto de diversos fatores e não de forma isolada²⁶.

2.1.4. Desenvolvimento sustentável.

Na observação de Souza²⁷ para que tenhamos uma chance de futuro a sustentabilidade não pode ser uma escolha, mas sim um imperativo. O desenvolvimento sustentável é um princípio tão importante que aparece mencionado em 11 dos 27 princípios da declaração Rio 92²⁸.

Terence Dorneles Trennepohl²⁹ diz que o princípio de desenvolvimento sustentável “contempla as dimensões humana, física, econômica, política, cultural e social em harmonia com a proteção ambiental”, mas não uma harmonia permanente, e sim um processo de mudança, onde a exploração dos recursos, o desenvolvimento tecnológico, os investimentos e as mudanças institucionais estejam de acordo com as necessidades atuais e futuras. O autor também completa dizendo que o desenvolvimento sustentável “é aquele que busca atender aos anseios do presente tentando não comprometer a capacidade e o meio ambiente das gerações futuras”.

2.1.5. Ecoeficiência. O conceito de ecoeficiência está esculpido no artigo 6º, do diploma legal da PNRS:

A ecoeficiência é obtida quando há compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível no mínimo equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta³⁰.

²⁴ SOUZA, K. K. H. **O Princípio do Protetor Recebedor: Pagamento Por Serviços Ambientais e o Programa UN-REDD**. Direito E Sustentabilidade II: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI. Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa – PB, p. 286-310. 2014.

²⁵ BRASI, 2010. *op. cit.*

²⁶ MAROTTI, A.C.B.; PEREIRA, G.S.F.; PUGLIESI, E. *op. cit.*

²⁷ SOUZA. *op. cit.*

²⁸ MACHADO. *op. cit.*

²⁹ TRENNEPOHL, Terence. **Manual de Direito Ambiental**. 7 ed. – São Paulo. Saraiva Educação. 2019.p.65

³⁰ BRASIL, 2010. *op. cit.*

Em linhas gerais, a ecoeficiência se equivale ao desenvolvimento sustentável, pois, incorpora os objetivos esperados pela sustentabilidade. Machado³¹ diz que o significado literal de sustentabilidade é “humanidade suportável pela biosfera”.

2.1.6. Princípio da cooperação entre as diferentes esferas.

De acordo com este princípio o poder público deveria atuar em cooperação com o setor empresarial e com os demais segmentos da sociedade. Para Machado³², a cooperação não seria sinônimo de pulverização das responsabilidades entre esses variados atores, sim se deveria pensar em ações conjuntas – ou seja, pensar coletivamente.

Aliás, o princípio da solidariedade está previsto no artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal Brasileira de 1988, quando estabelece como norma programática a existência de uma sociedade livre, justa e solidária.

2.1.7. Princípio da responsabilidade compartilhada.

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é definida pela PNRS no artigo 3º, inciso XVII, onde todos os atores envolvidos no ciclo de vida dos produtos (“fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviço de limpeza pública”) participam de uma cadeia de responsabilidades³³. O decreto nº 10.936/2022 no art. 3º, parágrafo único vai reforçar que esta cadeia deverá ser implementada de forma individualizada e encadeada³⁴.

Para Machado³⁵ apesar desta cadeia de responsabilidade trazida pela PNRS com todos os que participam do ciclo de vida de produtos, não há uma retirada da individualização de cada ação ou omissão seja de pessoa física ou jurídica o direito público ou privado.

Como a lei estabelece que o final do ciclo de vida do produto deve ser a adequada disposição do rejeito, não basta apenas reutilizar, reciclar, compostar, recuperar ou fazer aproveitamento energético para afastar a responsabilidade continuada daqueles envolvidos na cadeia comercial de um bem³⁶.

2.1.8. Reconhecimento do valor do resíduo.

Este princípio prevê que o resíduo sólido reutilizável e reciclável, seja reconhecido como um bem econômico e de valor social que pode gerar trabalho e renda além de promover cidadania³⁷.

É possível verificar tal princípio, por exemplo, pela economia circular que é baseada em ações que propõe manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade valor, se apresentando como alternativa ao modelo linear e se

³¹ MACHADO. *op. cit.* p.29.

³² *Ibid.*

³³ BRASIL, 2010. *op. cit.*

³⁴ BRASIL. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.** Regulamenta a [Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010](#), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília 2022. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10936.htm. Acesso em 28 fev. de 2023.

³⁵ MACHADO. *op. cit.*

³⁶ OLIVEIRA, M; CUNHA, C.E.S.C.P. *op. cit.*

³⁷ BRASIL, 2010. *op. cit.*

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

baseando em 3 princípios: não geração de resíduos e poluição; manter produtos e materiais em uso; e regenerar sistemas naturais³⁸.

A partir desse princípio a ordem de prioridade na gestão dos resíduos é ressaltada, pois, a reutilização e reciclagem de resíduos deve vir logo após a não obtenção da “Não geração” ou “Redução”.

2.1.9. Respeito às diversidades locais e regionais

O Brasil é um país com dimensões continentais, e com diferenças locais e regionais acentuadas. Tais diversidades geográficas, biológicas e socioeconômicas de cada região precisam ser levadas em consideração, no que diz respeito à gestão dos resíduos.

Ana Cristina B. Marotti; Gisele Sant’ana F. Pereira e Erica Pugliesi³⁹ vão comentar que a aplicação deste princípio garantirá que modelos múltiplos de gestão possam ser adotados pelas diferentes regiões e isto irá colaborar para que as diversidades cultural, social e econômica do país sejam consideradas na gestão.

2.1.10. Direito da sociedade à informação e ao controle social.

Este princípio retoma a importância da participação da sociedade nas questões ambientais, não somente como recebedora das informações, mas com previsão de atuação direta na gestão⁴⁰. Apesar de não estarem tratando exclusivamente da temática dos resíduos sólidos, os autores possuem excelente contribuição sobre a participação da sociedade nas questões relativas ao meio ambiente.

A participação social nas políticas públicas foi concebida na perspectiva do ‘controle social’ prevendo a atuação organizada de segmentos da sociedade civil nas políticas públicas, desde a elaboração de planos, programas e projetos até a fiscalização das execuções e a alocação dos recursos para que os objetivos propostos sejam cumpridos [...].Dentre os mecanismos de controle social citamos a descentralização do poder federal aos municípios, facilitando o acesso à participação dos cidadãos no controle das políticas públicas locais⁴¹.

2.1.11. Razoabilidade e proporcionalidade.

A proporcionalidade em sua essência, segundo Murilo Campos⁴² remete a ideia de quantidade da aplicação da pena. A razoabilidade serve como instrumento de

³⁸ RIBEIRO, Flávio de Miranda. **Política Nacional de Resíduos Sólidos na transição rumo à economia mais circular**. In: Novos olhares sobre o ambiente urbano com foco na sustentabilidade/ Organizadores Wanda R. Gunther and Arlindo Felipe Júnior. USP.São Paulo. 2021.E-book.

³⁹ MAROTTI, A.C.B.; PEREIRA, G.S.F.;PUGLIESI, E. *op.cit.*

⁴⁰ DE CARLI, Ana Alice; ARRUDA, Camila R. de M.S. **Sustentabilidade ecológica e o ICMS verde no estado do Rio de Janeiro**. In Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.p.265-284.

⁴¹ Ibid, p. 277.

⁴² CAMPOS, Murilo. **Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o processo administrativo disciplinar**. 2011.Disponível em:

valoração do fato em relação ao direito a ser aplicado. É um princípio benéfico para inibir a opressão aos mais fracos.

Campos⁴³ destaca que esses princípios partem do Direito Administrativo Disciplinar visando evitar a emotividade e a passionalidade nos processos e descompasso das penas impostas. O princípio da proporcionalidade surge na Alemanha onde se desenvolveu para limitar os excessos nos atos administrativos, já a razoabilidade surge nos Estados Unidos como um princípio de controle da constitucionalidade. Ao serem introduzidos na PNRS, esses princípios são destinados não somente à Administração Pública, mas também à toda sociedade civil (pessoas e empresas) envolvidas com a gestão de resíduos sólidos⁴⁴.

2.2 Objetivos da PNRS.

Em seu artigo 7º, incisos I a XV, a lei determina 15 objetivos a serem cumpridos no que diz respeito à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, esses objetivos serão analisados abaixo com um pouco mais de detalhes, porém, sem a intenção de esgotar o tema. Falaremos brevemente sobre como os objetivos se alinham com os princípios propostos pela própria lei, bem como, o alinhamento com objetivos e metas traçados em outros documentos e como esses objetivos têm ou não sido alcançados na atualidade.

2.2.1. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

Este objetivo se alinha com o proposto pela lei nº6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que destaca a preservação, melhoria, e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida visando garantir entre outras coisas a proteção da dignidade da vida humana⁴⁵.

Também se alinha ao artigo 225 da Constituição Federal da República que no capítulo VI, referente ao meio ambiente, assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos, cujo dever de defesa e preservação para as gerações presentes e futuras é atribuído ao poder público⁴⁶.

A partir disso entende-se que os responsáveis pela gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos devem atentar cuidadosamente para esse objetivo quando traçarem seus planejamentos, já que ele também se alinha profundamente com o primeiro princípio da PNRS que trata da prevenção e precaução.

2.2.2 - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O artigo 9º da PNRS, que trata sobre as diretrizes, expressa esses objetivos como a ordem de prioridade a ser observada no que diz respeito às ações de gestão e

<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/544>. Acesso em 07 de dez. de 2022.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ MACHADO. *op.cit.*

⁴⁵ Brasil. **Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 28 fev. de 2023.

⁴⁶ BRASIL, Constituição. **Constituição de República Federativa do Brasil.**1988.Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 de fev. de 2023.

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

gerenciamento dos resíduos sólidos. Tal ordem de prioridade é reforçada também no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), documento este, instituído pelo Decreto nº 11.043 de 13 de abril de 2022, que representa a operacionalização das disposições, objetivos, princípios, e diretrizes da PNRS, não devendo, portanto, ser confundido com a lei.

As metas, diretrizes, programas, e ações propostas no plano visam a consecução da lei em um prazo de 20 anos, tendo o plano, o prazo de vigência indeterminado, mas devendo ser atualizado a cada 4 anos⁴⁷.

Esse objetivo também está em consonância com o objetivo 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 que trata sobre os padrões de produção e consumo sustentáveis, e em seu tópico 12.5 tem como objetivo a redução da geração de resíduos, levando em consideração a prevenção, redução, reciclagem e reuso⁴⁸.

No entanto, 13 anos após a instituição da PNRS, dados publicados pelo Panorama dos Resíduos Sólidos de 2021, coletados em 2020 e divulgados pela ABRELPE (Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) em 2022 mostram que a geração nacional de resíduos sólidos alcançou o valor de quase 82,5 toneladas por ano, que a região sudeste é responsável por cerca de 49% desta geração e a geração per capita ficou em torno de 1,07 kg por dia e 390 Kg por ano. Outro ponto muito importante é que boa parte da contribuição dos RSU sempre foi domiciliar, no entanto, no ano de 2020 essa contribuição foi ainda maior já que por conta da pandemia a maioria das atividades se concentraram nas residências⁴⁹.

Os dados divulgados pela ABRELPE⁵⁰ demonstram que houve um aumento da geração de resíduos tanto no âmbito nacional, quanto dentro das regiões. Ainda que algumas regiões apareçam em destaque, porém, de uma forma geral o aumento na geração de resíduos, bem como o aumento da coleta e o aumento daquilo que não é coletado, indicando uma destinação final inadequada é visível em todas as regiões do Brasil.

Observando então, a ordem de prioridade da PNRS, se compararmos a quantidade de resíduos gerados em 2010 (aproximadamente 60 milhões de toneladas), período anterior à Política, com aquela gerada na última coleta de dados, podemos concluir que a “Não Geração” ou mesmo a “Redução” preconizadas pela lei, não aconteceram⁵¹.

⁴⁷ BRASIL. **Decreto nº 11.043, de 12 de abril de 2022.** Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Brasília 2022. Disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799>. Acesso em: 19 abr. 2022.

⁴⁸ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.** 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 16 maio 2022.

⁴⁹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS PERIGOSOS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.** São Paulo: ABRELPE, 2022.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

Ao observarmos a composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados pelo país observamos que a maior porcentagem de materiais dos resíduos é a matéria orgânica o que corrobora com o fato de que o Brasil é considerado um país em desenvolvimento⁵². Esses autores comentam que nos municípios mais pobres predominam a matéria orgânica e que materiais como papel, metal e vidro são predominantes em municípios com população de renda maior. No entanto, apesar de sua grande quantidade nos resíduos coletados a nível nacional, observamos que a matéria orgânica possui um nível de recuperação ainda muito insignificante demonstrando o descaso com este tipo de material⁵³.

Raquel Greice de S. M. Alfaia; Alyne Moraes Costa e Juacyara Carbonelli Campos⁵⁴ acrescentam que tecnologias como compostagem, reciclagem e incineração, raramente são aplicados em países em desenvolvimento e que a porcentagem de matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos influenciam em propriedades como compressibilidade, resistência ao cisalhamento, e permeabilidade dos resíduos e ainda, que a compostagem pode devolver nutrientes ao solo na forma de fertilizantes para a agricultura e sua utilização adequada é importante para o desenvolvimento sustentável.

Sobre a deposição dos resíduos, antigamente acreditava-se que se o lixo fosse descartado em uma área distante do centro urbano já era o suficiente, no entanto, hoje já sabemos que o descarte em local inadequado pode trazer problemas de poluição e contaminação para o ar, solo e água, além de provocar enchentes e aumentar a incidência de doenças⁵⁵.

O descarte inadequado de resíduos no Brasil foi proibido a partir de 1954 pela Lei nº 2.312 de 3 de setembro (Código Nacional de Saúde), reforçada pela Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional de Meio Ambiente). Já a PNRS estabeleceu um prazo para erradicação dos lixões a céu aberto, no entanto, o prazo para encerramento dos lixões que era em 2014, foi modificado pela Lei nº 14.026/2020 (Novo marco do saneamento básico), e, apesar de muitos lixões já terem sido encerrados em algumas regiões do Brasil, ainda há pujança desse tipo de lugar⁵⁶ infelizmente!

Pelo que podemos perceber dos dados, a não geração e redução de resíduos estão engatinhando ainda. Ou seja, a reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, seguem timidamente; e a deposição final ambientalmente adequada ainda carece de atenção, apesar de alguns resultados. Esses resultados podem ser observados no Panorama de Resíduos Sólidos que é um relatório produzido anualmente no país, no relatório de 2021 por exemplo, consta que no ano de 2020, 60% dos resíduos coletados tiveram destinação adequada no país, no entanto, quase 40% foram parar em áreas de disposição inadequada. Neste relatório também conta que houve um aumento da incidência de coleta seletiva em alguns municípios⁵⁷.

⁵² SONIL, Nanda; FRANCO, Berruti. **Municipal solid waste management and landfilling technologies: a review**. Environmental Chemistry Letters, v. 19, n. 2, p. 1433-1456, 2021.

⁵³ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

⁵⁴ ALFAIA, R.G. S. M.; CAMPOS, A. M. C.; CARBONELLI, J.*op.cit.*

⁵⁵ COSTA, A.R.S.; PINHEIRO S.M.G.; MELO, A.M.D.; EL-DEIR, S.G. **Os princípios da sustentabilidade como norteadores na gestão dos resíduos sólidos urbanos**. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, PE. Holos Environment (2017), 17(1):94-109.

⁵⁶ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

⁵⁷ ABRELPE. *op.cit.*

2.2.3. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços.

Mais uma vez encontramos uma consonância com o objetivo 12 dos ODS, sendo o tópico 12a baseado no apoio a países em desenvolvimento a fim de fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para que alcancem a mudança para padrões mais sustentáveis de produção e consumo, sem falar no princípio IV da PNRS que trata sobre o desenvolvimento sustentável⁵⁸.

Este objetivo também se alinha ao Planares quando menciona que não havendo dados comprobatórios da não geração e redução almejada dos resíduos sólidos, aconselha-se um cenário onde consumo e produção possam ser repensados, modelos de produção que resultem em uma redução na geração de resíduos sejam incentivados, e programas efetivos de educação ambiental sejam implementados abrangendo toda população⁵⁹.

2.2.4. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais.

A PNRS considera que apenas rejeitos devem ir para a disposição final, e tem como definição para rejeitos, aquele material ao qual não cabe mais tentativas de reaproveitamento, reciclagem ou tratamento⁶⁰.

No entanto, o que podemos observar na maioria dos municípios, é que após serem coletados, pequena parcela dos resíduos têm sido reutilizados, reciclados, tratados ou utilizados para recuperação energética e a grande maioria tem seguido mesmo para os aterros.

Apesar dos aterros serem preconizados como locais de disposição adequada, também são alvos de preocupação ambiental pois podem gerar poluição do ar, contaminação de águas subterrâneas, impactos na saúde, entre outros problemas, por isso uma série de protocolos regulatórios precisam ser considerados como a instalação de revestimento de aterros, coberturas de solo, sistema de coleta de chorume, recuperação de gás e instalações de abastecimento bem como a remediação de aterros fechados⁶¹.

2.2.5. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos.

Os resíduos domiciliares são enquadrados pela PNRS como resíduos sólidos urbanos (RSU), junto com os resíduos provenientes da limpeza urbana e os resíduos provenientes de comércios e indústrias cujos geradores não são os responsáveis pela destinação final.⁶² Embora os resíduos perigosos também sejam uma tipologia preconizada pela PNRS, o Planares contempla apenas os resíduos domiciliares, que é o tipo de resíduos ao qual estamos tratando nesse trabalho.

2.2.6. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados

⁵⁸ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *op.cit.*

⁵⁹ BRASIL. Decreto nº 11.043, de 12 de abril de 2022. *op.cit.*

⁶⁰ BRASIL, 2010. *op.cit.*

⁶¹ SONIL, Nanda; FRANCO, Berruti. *op.cit.*

⁶² BRASIL, 2010. *op.cit.*

A PNRS coloca como objetivos reduzir a quantidade de resíduos sólidos urbanos úmidos e resíduos secos recicláveis em aterros, além de realizar a remediação de lixões a céu aberto, para que esses objetivos sejam alcançados é preciso estimular a reciclagem, através da inclusão social dos catadores de materiais recicláveis, do aumento do número de cooperativas e associações de catadores; do incentivo à compostagem; e exploração do biogás de aterros⁶³.

Para o parâmetro coleta seletiva, apesar dos números indicarem crescimento de iniciativa em muitos municípios, este tipo de coleta ainda não consegue atender grande parte da população, o que resulta no depósito em aterros, de muitos materiais que poderiam ser reciclados gerando trabalho e renda⁶⁴. Alfaia et al⁶⁵ acrescentam que o país perde cerca de 2,5 bilhões de dólares devido ao descarte inadequado de resíduos recicláveis em aterros sanitários, porém, como agravante, Jorge Emir da S. Santos e Ana Ghislane H. P. van Elk⁶⁶ mencionam que o valor da coleta seletiva é cerca de 4,6 vezes maior do que a coleta convencional.

2.2.7. Gestão integrada de resíduos sólidos.

A própria PNRS⁶⁷ vai definir a gestão integrada dos resíduos como

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.

Para o alcance desse objetivo deverão ser levados em consideração pelo menos 6 princípios traçados pela PNRS, são eles: III. princípio da visão sistêmica; IV. desenvolvimento sustentável; VI. Cooperação entre as diferentes esferas; VIII. Reconhecimento do valor do resíduo; IX. Respeito às diversidades locais e regionais e X. Direito da sociedade à informação e ao controle social.

A PNRS deixa claro que o gerenciamento dos resíduos será marcado por ações envolvidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação dos resíduos e disposição dos rejeitos ambientalmente adequadas, levando em consideração o plano municipal de gestão ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas no que diz respeito a gestão, ela objetiva não apenas gerenciar, mas também buscar soluções para cada etapa⁶⁸.

2.2.8. Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos

A articulação entre as diferenças esferas do poder público e privado é um dos objetivos preconizados pela Lei para que também possa ser alcançado o objetivo da gestão integrada, além disso esse objetivo deverá ser traçado levando em consideração o

⁶³ ALFAIA, R.G. S. M.; CAMPOS, A. M. C.; CARBONELLI, J. *op.cit.*

⁶⁴ ABRELPE. *op.cit.*

⁶⁵ ALFAIA, R.G. S. M.; CAMPOS, A. M. C.; CARBONELLI, J. *op.cit.*

⁶⁶ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

⁶⁷ BRASIL, 2010. *op.cit.* artigo 3º, inciso XI

⁶⁸ BRASIL, 2010. *op.cit.*

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

princípio VI que trata sobre a cooperação entre as diferentes esferas. Conforme Machado⁶⁹ diz “Cooperar não é pulverizar as diversas responsabilidades dos atores da gestão dos resíduos sólidos”, a cooperação deve ser uma força e não uma fraqueza da Lei.

2.2.9. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos

Segundo Flávio Miranda de Ribeiro⁷⁰ este objetivo seria uma das poucas formas de suportes aos negócios que a lei oferece. No entanto, ao analisar fatores que atrapalham a implementação adequada da lei, entre outros fatores mencionados, lá está a baixa capacidade técnica dos atores envolvidos⁷¹.

2.2.10. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

Na avaliação sobre o que atrapalhou a completa implementação da PNRS, um dos pontos mencionados é a análise das despesas municipais das cidades brasileiras, apesar de algumas regiões apresentarem um aumento no valor médio gasto com a gestão de resíduos o valor da despesa per capita das cidades brasileiras são cerca de 5 vezes menores que algumas cidades como Barcelona, Roma e Paris⁷².

Os autores apontam ainda, além da baixa capacidade financeira dos municípios; a baixa capacidade técnica já mencionada anteriormente; a falta de cobrança pela gestão dos serviços de limpeza urbana; a descontinuidade administrativa com a troca de dirigentes; e fiscalização deficiente como alguns dos fatores que impedem a plena implementação da lei⁷³.

2.2.11. Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

O objetivo 11 dos ODS trata de tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e o tópico 11.6 reforça que um dos itens necessários para conseguir isso é reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, prestando atenção, entre outras coisas na gestão dos resíduos⁷⁴. Atores que partem do governo podem contribuir significativamente para a implementação dessas cidades sustentáveis.

2.2.12. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos

Como vimos anteriormente os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos⁷⁵ mostram que o índice de reciclagem no Brasil ainda é muito baixo, além disso, Marcelo

⁶⁹ MACHADO. *op.cit.*

⁷⁰ RIBEIRO. *op.cit.*

⁷¹ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. *op.cit.*

⁷⁴ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *op. cit.*

⁷⁵ ABRELPE. *op.cit.*

Guimarães Araújo; Lucas Oliveira e Antônio Oscar Vieira⁷⁶ sinalizam que na maior parte dos municípios brasileiros são os catadores que mais contribuem para a coleta seletiva trabalhando de forma autônoma ou através de associações e cooperativas.

Esses autores mencionam as poucas iniciativas de alguns municípios brasileiros onde a prefeitura oferece algum suporte à atividade, ressaltando a necessidade de formalização da relação entre municípios e catadores a fim de que haja uma estabilidade operacional e financeira para a atividade, segundo eles essa situação deve ser incluída nos planos de gestão dos municípios⁷⁷.

2.2.13. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto.

A PNRS conceitua ciclo de vida do produto como uma “série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final” e atribui no artigo 3º aos “fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos” a responsabilidade por esse ciclo, é a chamada responsabilidade compartilhada, que deve gerar uma série de ações objetivando a minimização dos resíduos e rejeitos, visando à diminuição dos impactos à saúde humana e ao ambiente⁷⁸.

2.2.14 Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

A sociedade de consumo parece ser uma realidade com pouca perspectiva de mudanças. Nesse sentido, entende-se que a rotulagem ambiental seria uma forma do consumidor saber a origem daquilo que está consumindo e optar por produtos mais sustentáveis. Traz à tona a liberdade de escolha e soberania do consumidor, e também a questão da consciência ambiental, tudo isto muito atrelado a uma educação ambiental efetiva e de qualidade⁷⁹. Sem educação ambiental não há desenvolvimento de consciência ambiental, e sem a consciência ambiental dificilmente a liberdade de escolha do consumidor teria peso positivo nas ações de preservação ambiental.

III. CONCLUSÕES

Apesar de ainda estarmos muito atrás na temática da gestão de resíduos sólidos, em relação aos países desenvolvidos, hoje podemos dizer que temos uma lei que regulamenta o assunto, com princípios pautados no Direito Ambiental, e objetivos bem definidos para promovermos - de fato - o equilíbrio ecológico estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

No entanto, no que tange à concretização dos princípios e objetivos propostos pela Lei, podemos dizer que há ainda um longo e trabalhoso caminho a ser percorrido.

Por fim, longe de se estabelecer um ponto final na problematização da temática envolvendo a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, entende-se necessário a existência

⁷⁶ ARAÚJO, M.G.; OLIVEIRA, L.; VIEIRA, A.O. **A integração dos catadores nos planos municipais de gestão de resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro.** In: BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro Roberto; SILVA, Christian, Luiz (orgs). **10 anos da Política de Resíduos Sólidos: caminhos e agendas para um futuro sustentável** [Recurso eletrônico]. São Paulo: IEE-USP: OPNRS, 2021, p.194-204.

⁷⁷ ARAÚJO, M.G.; OLIVEIRA, L.; VIEIRA, A.O. *op.cit.*

⁷⁸ BRASIL, 2010. *op.cit.* art.3º, inciso IV e XII

⁷⁹ *Ibid.*

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

de mais discussões, nos planos político e social, e, bem assim, a construção de práticas efetivas e contínuas, no que diz respeito à aplicação da Política Nacional de Resíduos Brasileira.

REFERÊNCIAS

- ALFAIA, R.G. S. M.; CAMPOS, A. M. C.; CARBONELLI, J. **Municipal solid waste in Brazil: A review.** In: Waste Management & Research: the Journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA. v. 35, n. 12, p. 1195-1209, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734242X17735375>>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.
- ALTMANN, Alexandre. **Princípio do preservador recebedor contribuições para a consolidação de um novo princípio de direito ambiental a partir do sistema de pagamento por serviços ambientais.** 2012. Disponível em: http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207160003_4833.pdf. Acesso em 07 de dezembro de 2022.
- ARAÚJO, M.G.; OLIVEIRA, L.; VIEIRA, A.O. **A integração dos catadores nos planos municipais de gestão de resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro.** In: BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro Roberto; SILVA, Christian, Luiz (orgs). **10 anos da Política de Resíduos Sólidos: caminhos e agendas para um futuro sustentável** / [Recurso eletrônico]. São Paulo: IEE-USP: OPNRS, 2021. p.194-204
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS PERIGOSOS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.** São Paulo: ABRELPE, 2022. Disponível em: <https://abrelpe.org.br/panorama/>. Acesso em 13 novembro de 2022
- BRASIL, Constituição. **Constituição de República Federativa do Brasil.**1988. Disponível https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 de fev. de 2023.
- BRASIL. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.** Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília 2022. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10936.htm. Acesso em 28 fev. de 2023.
- BRASIL. **Decreto nº 11.043, de 12 de abril de 2022.** Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Brasília 2022. Disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.043-de-13-de-abril-de-2022-393566799>. Acesso em: 19 abr. 2022.
- BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 01 mai. 2022.
- BRASIL. **Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 28 fev. de 2023.

- CAMPOS, Murilo. **Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o processo administrativo disciplinar.** 2011. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/544>. Acesso em 07 de dez. de 2022.
- COSTA, A.R.S.; PINHEIRO S.M.G.; MELO, A.M.D.; EL-DEIR, S.G. **Os princípios da sustentabilidade como norteadores na gestão dos resíduos sólidos urbanos.** Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, PE. *Holos Environment* (2017), 17(1):94-109.
- DE CARLI, Ana Alice; ARRUDA, Camila R. de M.S. **Sustentabilidade ecológica e o ICMS verde no estado do Rio de Janeiro.** In *Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...*[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.p.265-284.
- JUNIOR, Ricardo Abranches Felix Cardoso; HOFMANN,Alessandra Sanches. **A sustentabilidade de produtos à luz da avaliação do ciclo de vida: discussões e conceituações.** In. *Educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável [livro eletrônico]: contribuições para o ensino de graduação.* Organizadores: José Rodrigues de Faria Filho; Patricia Almeida Ashley e Mônica Marella Corrêa. 1. ed. – Niterói, RJ : Eduff, 2019. p.163-178. Acesso em 19 abr 2022.
- JURAS, I. da A.G.M. **Legislação sobre resíduos sólidos: exemplos da Europa, Estados Unidos e Canadá.** Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação Coordenação de Biblioteca. Disponível em <http://bd.camara.gov.br>. Acesso em 10 março 2023.
- LIMA, Thayse da Silva; BARROS, José Deomar de Souza. **Avaliação do gerenciamento de resíduos sólidos através do Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Reposta (PEIR) no Município de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil.** *Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent.* [online]. 2019, vol. 6, n. 14, p. 749-765. ISSN 2359-1412. DOI: [10.21438/rbgas.061409](https://doi.org/10.21438/rbgas.061409) Disponível em <http://revista.ecogestaobrasil.net/v6n14/v06n14a09.html>. Acesso em 01 abr 2022.
- MACHADO, P. A. L. **Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos.** In: JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J. V. (Orgs.). *Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.* Barueri: Manole, 2012.
- MAROTTI, A.C.B.; PEREIRA, G.S.F.; PUGLIESI, E. **Questões Contemporâneas na Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Análise dos Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir de seus Objetivos e Instrumentos.** Universidade Federal do Maranhão. *Revista de Políticas Públicas*, vol. 21, núm. 1, pp. 339-364, 2017.
- OLIVEIRA, M; CUNHA, C.E.S.C.P. **Gestão de Resíduos Sólidos. Estratégias Técnicas e Legais Rumo à Destinação Final Ambientalmente Adequada.** In *Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...*[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.564 p.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.** 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 16 maio 2022.

Reflexão sobre a aplicação fática dos princípios e objetivos da política nacional de resíduos sólidos brasileira para uma gestão eficiente

- PANASSAL, P.D.D.; DOMUCI, C. de M. A. **A efetividade da tutela de urgência no âmbito da proteção precaucional ambiental**. In: Processo ambiental [recurso eletrônico]: considerações sobre o novo código de processo civil. Org. Jeferson Dyts Marin; Caroline Ferri Burgel; Vagner Gomes Machado - Caxias do Sul, RS: Educs, 2018.
- PELLACANI, Christhian Rodrigo. **Poluição das águas doces e superficiais e responsabilidade civil**. Curitiba. Ed. Juruá. 2005. 138 p.
- PINEIRO, Emilia. **Principais diferenças entre o princípio da prevenção e da precaução no direito ambiental brasileiro**. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXVI, Nº. 000090, 25/10/2016. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/principais-diferencas-entre-o-principio-da-prevencao-e-da-precaucao-no-direito-ambiental>. Acesso em: 09/12/2022
- PORTILHO, Fátima. **Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2005.
- RIBEIRO, Flávio de Miranda. **Política Nacional de Resíduos Sólidos na transição rumo à economia mais circular**. In: Novos olhares sobre o ambiente urbano com foco na sustentabilidade/ Organizadores Wanda R. Gunther e Arlindo Felipe Júnior. USP.São Paulo. 2021.E-book.
- SANTOS, J. E.da S.; ELK, A.G. H. P. V. **Política Nacional de Resíduos Sólidos: Breve Análise do Legado de uma Década**. In: Revista Internacional de Ciências, Rio de Janeiro, v. 11, n.02, p. 229 - 242, mai/ago 2021. Disponível em: <<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA678269818&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=23167041&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E7d512529>>. Acesso em: 16 de outubro de 2022.
- SÉGUIN, Elida. Programa **Amigos da Natureza: uma forma de pagamento por serviços ambientais**. in Comentários à legislação ambiental do estado do Rio de Janeiro/ Organizadora Cristiane Jaccoud...[et al]. 1.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2017.564 p
- SILVA, A. B. da; SILVEIRA, E. D. da. **O princípio do protetor-recebedor e sua potencial aplicação no licenciamento ambiental de indústrias de beneficiamento de resíduos no Estado do Amazonas**. In: Congresso Nacional do CONPEDI/UFF, 21. Anais... Niterói: CNPEDI/UFF. p. 469-491. 2012. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br>. Acesso em: 08 de dezembro de 2022
- SONIL, Nanda; FRANCO, Berruti. **Municipal solid waste management and landfilling technologies: a review**. Environmental Chemistry Letters, v. 19, n. 2, p. 1433-1456, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-020-01100-y>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.
- SOUZA, K. K. H. **O Princípio do Protetor Recebedor: Pagamento Por Serviços Ambientais e o Programa UN-REDD**. Direito E Sustentabilidade II: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI. Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa – PB, p. 286-310. 2014. Disponível em: Disponível em <http://www.publicadireito.com.br>. Acesso em: 09 de dezembro de 2022
- TRENNEPOHL, Terence. **Manual de Direito Ambiental**. 7 ed.– São Paulo. Saraiva Educação. 2019.